

ВАЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАН

Бахронова Шахноза Бахрон кизи

ТГТУ 1-курс магистрант

shakhnoza.8noza@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6043576>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15-декабрь 2021

Утверждено: 15-январь 2022

Опубликовано: 5-февраль 2022

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

цифровая эпоха, цифровая экономика, качество продукции, технологии

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается роль показателей качества продукции в развитии цифровой экономики в Узбекистане, особенности повышения качества товаров и продукции во всех отношениях, а также дается практическое решение существующих проблем в нашем обществе.

Социально-политическое положение и экономические показатели Узбекистана играют важную роль в общем развитии Узбекистана. В частности, для ее развития необходима экономическая сторона страны. Приток денежных средств, расходы и доходы в стране объясняются экономическими возможностями семьи каждого человека, проживающего в стране, или выгодами, полученными от деятельности предпринимателей. В этой связи речь идет о цифровой экономике, о которой мы сегодня говорим в экономической системе Узбекистана.

Так что же такое цифровая экономика? Что такое цифровой век?

В последнее время понятие «цифровая экономика» используется многократно. Действительно, во многих развитых странах цифровая экономика оказала значительное влияние на факторы их развития. Цифровая экономика играет важную роль в жизни общества.

Итак, эта статья будет о цифровой экономике. Мы постараемся найти ответы на такие важные вопросы, как «Что такое цифровая экономика?», «Задачи и задачи цифровой экономики», «Препятствия на пути развития цифровой экономики в Узбекистане».

Прежде чем затронуть эту тему, давайте посмотрим на ситуацию, которая может случиться в нашей повседневной жизни. Представьте, что вы пришли домой в пятницу с работы в окружении членов семьи, и вдруг у вас возникла идея поехать на машине в Самаркандскую область и город Самарканд по субботам и воскресеньям. Но у тебя нет личной машины. Затем вы заходите на сайты или в мобильные приложения компаний, которые арендуют автомобили на вашем компьютере или смартфоне, вводите свое имя, номер водительского удостоверения и заказываете семейный автомобиль на 6 человек на два дня. Теперь нужно выбрать направление движения. Куда пойти, какой музей,

исторические памятники посетить. Затем вы переходите на сайты или в мобильные приложения агентств, предоставляющих туристические услуги, вводите количество членов вашей семьи и выбираете туристическое направление, которое будет интересно вам и членам вашей семьи. Тогда в субботу утром перед вашим домом будет шестиместный автомобиль, билеты в музеи и исторические памятники на ваш смартфон, а также заранее забронированное место для ночлега в отеле. Вы организовали семью, машину, поездку на два дня, никуда не поехав, никому не позвонив. Потом вы поехали в Самарканд. Пробыв там два дня, вы почувствовали легкую усталость по дороге домой в воскресенье, к тому же вам пришлось идти на работу в понедельник. Затем вы берете смартфон и сразу получаете билет для себя и своей семьи на скоростной поезд Афросияб, идете на вокзал и едете домой, машина остается на вокзале ... В то время, когда концепция цифровой экономики возникла относительно недавно, ее открыл в 1995 году Николас Негропonte, американский ученый из Массачусетского университета. Ученый рассказал об изменениях, которые могут произойти при переходе от старой экономики к новой, вслед за интенсивным развитием информационных и коммуникационных технологий.

Цифровая экономика - это бизнес-деятельность, в которой основным фактором производства и обслуживания являются данные в виде чисел, которые можно

обрабатывать, обрабатывая большие объемы информации и анализируя результаты различных типов обработки. решения, чем предыдущая система в производстве, услугах, технологиях, устройствах, хранении, доставке продуктов. Другими словами, цифровая экономика - это деятельность, связанная с развитием цифровых компьютерных технологий при предоставлении онлайн-услуг, электронных платежей, интернет-коммерции, краудфандинга и других отраслях промышленности.

В этой цифровой экономике важным показателем является качество продуктов и товаров.

Продукт - это набор характеристик продукта, определяемых степенью его соответствия потребностям общества и личности. Повышение качества продукции i. гл. Важное условие повышения эффективности и обеспечения конкурентоспособности продукта (см. Также качество продукта). [1]

Качество товара - это совокупность характеристик товара, определяемых степенью его соответствия потребностям общества и личности. Повышение качества продукции является важным условием повышения эффективности производства и обеспечения конкурентоспособности продукции (см. Также «Качество торговой марки»). {2}

Прогнозирование, планирование и стандартизация - важные шаги в улучшении качества продукции.

Прогнозирование качества продукции означает определение возможных значений показателей

качества продукции, которые могут быть разложены в заданное время или в заданный временной интервал. Планирование качества продукции - это постановка задачи на основе значений требуемых показателей качества в заданный период времени или в заданный период времени для производства продукта.

Управление качеством продукции играет особую роль в обеспечении постоянного качества продукции.

Суть любого управления заключается в выработке управленческих решений и незначительном влиянии на организацию, которая им управляет. Управление качеством продукции - это набор действий, предпринимаемых для обеспечения требуемого качества и

согласованности при создании продукта.

Качество продукции неизбежно зависит от того, как организованы процессы, насколько хорошо они работают, насколько хорошо работают контрольно-измерительные приборы, а также от квалификации персонала, работающего в этих процессах.

Эффект управления заключается в поддержании или изменении текущего состояния контролируемых процессов.

Система управления качеством продукции - это совокупность взаимосвязей между управляющими агентствами и контролируемые организациями в управлении качеством продукции посредством использования логистики и информации.

Многие показатели качества складываются из параметров характеристик продукта. Показатели качества могут различаться в зависимости от потребительских характеристик того или иного продукта. В зависимости от назначения показатели, позволяющие оценить качество продукции, можно разделить на категории по характеристикам:

По степени выраженности:

1. Индивидуальные показатели;
2. комплексные индикаторы.

Функции:

- представляющий уровень пригодности к употреблению;
- оценщик надежности;
- оценщик полезности;
- представляющий бережливость;
- оценщик;
- оценщик долговечности;

- оценщик технологических параметров;
- оценщики экологической безопасности и др.

С точки зрения выражения:

- натуральные показатели (в%, см, кг и др.);
- показатели стоимости.

По этапам определения показателей:

- показатели прогноза;
- расчетные показатели;
- производственные показатели;
- цифры потребления. {3}

Экономические показатели также играют важную роль в системе показателей, позволяющих определить качество продукта. Экономические показатели позволяют оценить качество продукта в зависимости от его себестоимости, отпускной цены, материально-ресурсных возможностей, уровня рентабельности и стоимости капитальных затрат. При этом используется показатель относительного качества, позволяющий сравнивать уровень качества продукции в текущем и базовом периодах. Экономические показатели, определяющие качество продукта, неразрывно связаны со всеми указанными выше показателями качества.

Ряд факторов природно-климатического, технического, технологического, социально-психологического и организационно-экономического характера мало влияет на качество продукции. Поэтому компания должна использовать ряд методов и поддержку для обеспечения качества

продукции. Их условно можно разделить на три:

- методы обеспечения качества продукции;
- методы стимулирования качества продукции;
- Методы контроля результатов управления качеством продукции.

Многие из методов, используемых для обеспечения качества продукции, являются показателями качества. В свою очередь, они делятся на две группы. Существуют методы получения информации - измерительные, регистрационные, органолептические и вычислительные. По источникам информации: используются традиционные, экспортные и социологические методы.

Узбекистан планомерно работает над развитием промышленности, улучшением качества продукции и выходом на мировые рынки. В частности, из около 30 000 стандартов в стране 19 000 были приведены в соответствие с международными стандартами и сформирован реестр международных стандартов. 5600 устаревших стандартов, негативно влияющих на механизмы рыночной экономики, были отменены, а 3 500 были усовершенствованы в соответствии с современными требованиями. Еще 26 технических регламентов разработаны в соответствии с международными аналогами.

Global G.A.P. внедрена система качества, основанная на органических стандартах, и они сертифицированы на международном уровне.

Тридцать две текстильные компании сертифицированы по стандарту Оеко-Тех. 21 компания получила

сертификат, подтверждающий наличие маркировки «SE», требуемой в Европейском Союзе.

Разработка методов менеджмента качества и совершенствование инструментов их внедрения ISO 9000 «Системы менеджмента качества» для создания системы международных стандартов и их применения для всех видов деятельности. Последняя версия этих стандартов - версия 2000 - реализует принципы TQM (универсальное управление качеством), которые сокращены до следующих правил:

Качество - это набор процессов или других объектов, которые придают продукту его свойства и характеристики, его способность удовлетворять процесс или предполагаемую потребность.

Качество - ключевой фактор конкурентоспособности. Поэтому

обязательно применять все 20 научных подходов к управлению рыночными отношениями и экономическое законодательство организации и приоритеты конкурентоспособности научного раздела «Качество». Конечно, это 20 научных подходов, некоторые из которых (которые - после анализа) неприменимы при разработке качества объекта.

Если объект контроля не молчит и умножается на приложенное к нему небольшое количество, нет необходимости анализировать все научные подходы. Объект базовое или серийное производство, при его разработке необходимо использовать научные подходы.

Использованная литература:

1. Ш.М.Мирзиёев. ПФ-5995 «О дополнительных мерах по обеспечению соответствия показателей качества и безопасности сельскохозяйственной продукции международным стандартам».
2. <https://qomus.info/uz/encyclopedia/m/mahsulot-sifati/>
3. https://www.wikiwand.com/uz/Mahsulot_sifati
4. <https://hozir.org/product-quality-determinant-basic-indicators-and-they.html>

